

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ПОВТОРОВ (На материалах поэзии Гусейна Ариффа)

Хабиб Адиль оглы Мирзаев

Азербайджанский Технический Университет Баку

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20083634>

Резюме. Статья посвящена фонологическим повторам в языке поэзии. Рассматриваются художественно-эмоциональные возможности звуковой организации поэтического текста, а также его поэтико-стилевые качества. Показано, что музыкальность и поэтическая гармония, формируемые на основе звуковых повторов, являются важной частью структуры стихотворного произведения. Анализ подтверждает, что фонологические повторы играют ключевую роль в достижении художественно-стилевого уровня поэтического языка и проявляются в особых акустических оттенках текста.

Ключевые слова: фонологическое повторение, языковые единицы, поэтический язык, язык стихотворения, гласные, согласные, звуковой комплекс.

Abstract: The article is devoted to phonological repetitions in the language of poetry. It examines the artistic and emotional potential of the sound organization of poetic texts, as well as their poetic and stylistic qualities. It is shown that musicality and poetic harmony, formed on the basis of sound repetitions, constitute an essential part of the structure of a poetic work. The analysis confirms that phonological repetitions play a key role in achieving the artistic and stylistic level of poetic language and manifest themselves in specific acoustic nuances of the text.

Keywords: phonological repetition, linguistic units, poetic language, language of poetry, vowels, consonants, sound complex.

Annotatsiya: Maqola she'riyat tilida fonologik takrorlarga bag'ishlangan. Unda she'riy matning tovush jihatdan tashkil topishining badiiy-emotsional imkoniyatlari hamda uning poetik-uslubiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Tovush takrorlari asosida shakllanadigan musiqiylik va poetik uyg'unlik she'riy asar tuzilishining muhim tarkibiy qismi ekanligi ko'rsatiladi. Tahlil natijalari fonologik takrorlar she'riy tilning badiiy-uslubiy darajasini taminlashda muhim rol o'ynashini va matnda o'ziga xos akustik ohanglar orqali namoyon bo'lishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: fonologik takror, til birliklari, she'riy til, she'r tili, unli tovushlar, undosh tovushlar, tovush kompleksi.

Хотя повторы проявляются во всех проявлениях языка стихотворения, на фонологическом уровне они выступают с более разнообразными оттенками. Фонологические повторы представляют собой эстетическую категорию и формируют характерные особенности поэтического языка. Так как ритм стихотворения отличается от произношения в естественной речи, художник, включая каждое слово в текст, не остается равнодушным к его звуковой структуре, уделяя особое внимание качествам звучания наряду с оценкой соответствия слова значению. При анализе структуры текста стихотворения следует рассматривать фонологические повторы не как случайность, а как закономерность. Фонологические повторы проявляются как традиционно в форме

аллитерации и ассонанса, так и через повторение различных звуковых комплексов. В обоих случаях эти повторы основаны на фонетической структуре языка.

От наименьшей языковой единицы — фонемы — до наиболее объемных текстов весь лингвистический материал занимает широкое место в системе проблем формы. Каждый из них получает возможность проявляться в конкретности образного выражения и в примерных формах поэтической формы. В этом процессе система повторов также играет особую роль.

В этом смысле «через повторы способность создавать образность и поэтическую красоту присутствует на всех уровнях языка» [5, 210–211].

В языке поэзии гармония и интонация, создаваемые фрагментами речи, а также ритмические качества звучания являются решающим фактором. Это один из основных показателей поэтического познания и способствует усилению эмоциональности, поэтического подъема и субъективной экспрессии автора. Поэтому в поэтической речи всегда соблюдаются определенные нормы рифмы и ритма, создается возможность для активного повторения на фонологическом, лексическом и грамматическом уровнях. «Именно поэтому повтор является одной из основных категорий поэтической речи» [10, 213].

Фонологические повторы имеют исключительное значение для повышения художественно-стилевого уровня языка стихотворения. Акустические оттенки фонологических единиц оживают в тексте стихотворения в наиболее ярких формах. Эстетический эффект, возникающий от звуковых повторов, создаёт особое художественное звучание в гармонии с другими языковыми единицами, участвующими в структурной целостности стихотворения. Фонологические повторы, в зависимости от частоты и интенсивности их использования, без ограничений участвуют в эволюции эстетических качеств поэтического текста.

Повтор на фонологическом уровне основывается на симметрическом расположении звуков с одинаковой или близкой артикуляцией. Слово, к звуковому составу которого автор проявляет внимание, превращается в организующий элемент строки благодаря частому использованию однотипных звуков для создания фонетического образа предмета или события. Традиционно звуковые повторы в поэтическом тексте проявляются как в форме аллитерации, так и в форме ассонанса. Кроме того, повторение отдельных звуковых комплексов часто выступает как мощное средство художественного воздействия.

b - Buza döndü qələm, bozardı kağız,
q - Arxanı qış kəsdı, qarşımı payız,
y - Yüzünüz bir şair yaratmadınız
b - Biriniz yüz şair bada verdiniz [3, 64].

В первой и последней строках возникает особая гармония и плавность благодаря аллитерации согласной «б», во второй строке — согласной «к», а в третьей — согласной «й». Повторение указанных согласных в выразительных ритмических формах содержания привлекает особое внимание к оттенкам звучания. Повторяясь как важные элементы языка стихотворения, эти согласные превращаются из обычной фонологической единицы в единицу поэтического языка, раскрывая в целом художественно-эмоциональное и поэтически-стилевое содержание текста. В этом смысле «Эмоция — это жизнь повтора, а повтор — это жизнь ритмической организации речи» [9, 148].

Кроме того, ассонанс и аллитерация, возникающие на основе повторяющихся однотипных гласных и согласных, выступают в поэтическом содержании как важная часть успешной художественной формы. Акустическая тонкость отражает основные оттенки ключевых стилистических спектров признаков художественной формы. В звуковой структуре художественной речи и в приобретении ею акустических качеств ассонанс и аллитерация обладают своими особенностями. «На самом деле ассонанс объективно существует в азербайджанском языке. Так же, как и в других языках, обладающих законом гармонии, в азербайджанском языке закономерно следование однотипных гласных друг за другом» [1, 146]. Ассонанс выявляет скрытую, потенциально существующую художественную энергию языка в стихотворной речи, что мы можем наблюдать на следующем примере:

Anıb qeyrətini Qoç Koroğlunun
Əymədim qəddini şair oğlunun.
ö,ü - Ömrünü ömrümə köçürüb onun,
a,i - Adını adımla yanaşı saldım [3, 46].

Участие системы гласных на уровне стилизованных операций служит преобразованию стихотворения в ритмические фрагменты и раскрытию его ритмико-мелодических возможностей. В фонетической организации стихотворения и в выявлении источников его экспрессии регулярное расположение однотипных гласных проявляется в ярко выраженных формах как способ достижения поэтического совершенства. В третьей строке приведенного примера ассонанс, создаваемый тонкими лабиализованными гласными, а в четвертой строке — толстыми нелабиализованными гласными, словно порождает музыкальные волны, звучащие как заметные аккорды в общей гармонии стихотворения.

Целостность стихотворного единства за счёт повторов формирует динамику сложного синтеза фонологических средств выражения и окутывает звуковые образы ритмическим потоком мысли. Например, в стихотворении Гусейна Арифа с редифом «Дейил» ярко проявляются стилистико-фонетические особенности звуковых комплексов, формируемых из звуков «а», «ğ», «г» и «с». В формировании привлекательной художественной формы они включаются в поэтическую структуру текста как стилистически ёмкие стихотворные единицы.

На примере ниже, с учётом гармонии, создаваемой повторяющимся звуковым комплексом, ясно видно, что как размер строк, так и внутренняя организация текста сформированы в соответствии с ритмическими требованиями, создаваемыми звуковым комплексом.

Söz var gəldi, ağrıdır
Ağrı var ki, ağrıdır
Ağır otur, ağır dur,
Yaşın o vaxtı deyil [2, 30].

Благодаря своей особой структуре и искренности звукового состава, метаграммы в языке поэзии обладают способностью создавать высокие художественные качества, что связано с естественными факторами.

Метаграмма, как способ создания нового слова путем изменения одной буквы, представляет собой важный языковой факт, обладающий мелодическими качествами звучания и способный оказывать значительное воздействие на эмоции слушателя. Эта

особенность обеспечивает активное участие метаграмм в реализации художественно-стилевых возможностей языка стихотворения.

Звуковые и интонационные элементы в метаграммах функционируют как активный языковой материал стихотворного текста, повышая ритмическое движение мысли, насыщенность чувств и эмоций, фоносемантический эффект и создавая поэтическую среду. Обладание музыкальным звуковым эффектом играет главную роль в том, что богатые рифмы преимущественно формируются из метаграмм.

A çəmən, naхіşın həməп naхіşdır,
A bulud, aхіşın həməп aхіşdır,
A şimşək, çaхіşın həməп çaхіşdır,
Belə yarandınız belə, varsınız [4, 396].

В приведенном примере из стихотворения Гусейна Арифа «Неджэ варсыз» мелодическое совершенство, заключенное в метаграммах, неизменно привлекает внимание.

Суждение о том, что фонологические возможности метаграмм ограничиваются созданием богатых рифмованных элементов, было бы некорректным. Повторяющиеся языковые единицы проникают не только в различные части текста, но и внутри одной строки, формируя художественно-эмоциональную организацию и занимая поэтически-стилевое положение. «Основой структуры языка стихотворения являются повторы» [7, 169]. В этом смысле речь приобретает художественно-эмоциональные и поэтически-стилевые качества только тогда, когда она опирается на богатую языковую культуру и служит искреннему и выразительному выражению глубоких и логичных мыслей, чувств и эмоций. В заключение отметим, что фонологические повторы создают в языке поэзии художественно-стилевые возможности и качества, связанные с богатством оттенков, которых не встретишь в других видах художественной речи. «Главное состоит в том, что повторы, как и в поэзии, не выполняют всех своих функций везде, и поэтому неудивительно, что повтор является основной доминантой структуры языка стихотворения» [8, 221]. Как видно из приведенных примеров, музыка и поэтическая гармония, возникающие из звуковых повторов, являются неотъемлемыми атрибутами стихотворения. Звуковой рисунок составляет «кровь и душу» стихотворения. Высказывание В.М. Жирмунского «Язык стихотворения отличается от прозаического языка закономерной организацией звуковой формы» [6, 8] отражает великую истину о роли и значении фонологических повторов и поэтической звуковой структуры в достижении художественно-стилевого уровня текста стихотворения.

Заключение. Исследование подтверждает, что фонологические повторы играют важную роль в формировании художественно-стилевого уровня поэтического языка. Они обеспечивают музыкальность, ритмическую цельность и усиливают эмоционально-экспрессивное воздействие стихотворного текста. Тем самым фонологические повторы выступают значимым компонентом поэтической структуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахундов А. А. *Поэтическое искусство и язык*. Баку: Язычы, 1980. 159 с.
2. Ариф Гусейн. *Избранные произведения*: в 2 т. Т. I. Баку: Язычы, 1985. 408 с.
3. Ариф Гусейн. *Избранные произведения*. Баку: Шарк–Гарб, 2004. 224 с.
4. Ариф Гусейн. *Стихотворения*: в 9 т. Т. II. Баку: МБМ, 2014. 487 с.

5. Гусейнов Махеррам. *Язык и поэзия*. Баку: Элм, 2008. 434 с.
6. Жирмунский В.М. Теория стиха. Ленинград, “Советский писатель”, 1975, 664 стр.
7. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Ленинград, “Просвещение”, 1972, 272 стр.
8. Савченко А.Н. Образно – эмоциональные речи и поэтическая речь. Ростов-на-Дону. Изд-во Ростовского университета, 1978, 128 стр.
9. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. Москва, “Просвещение”, 1966, 478 стр.
10. Васильева А.Н. Художественная речь. Москва, “Русский язык”, 1983, 256 стр.